

DINAMIKA HUKUM KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Wilma Silalahi¹, Felicia Trixie Fernanda²

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia¹, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara²

wilmasilalahi@fh.untar.ac.id¹, felicia.205240020@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perkembangan hukum konstitusi di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 serta implikasinya terhadap hubungan kelembagaan negara dan penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002 telah membawa perubahan fundamental dari sistem kekuasaan yang terpusat menuju sistem yang lebih demokratis dan seimbang. Penguatan prinsip kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan eksekutif, serta pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah menjadi indikator utama perubahan tersebut. Selain itu, pengaturan hak asasi manusia yang lebih komprehensif serta mekanisme pemilihan Presiden secara langsung turut memperkuat legitimasi demokrasi. Implikasi dari perubahan ini terlihat pada hubungan antar lembaga negara yang lebih horizontal dan saling mengawasi, sehingga menciptakan sistem *checks and balances* yang lebih efektif. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan berupa tumpang tindih kewenangan, dominasi kepentingan politik, dan belum optimalnya fungsi pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen konstitusional dan budaya hukum guna mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Konstitusi, *Checks and Balances*, Ketatanegaraan

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of constitutional law development in Indonesia after the amendments to the 1945 Constitution and its implications for institutional relations and the application of the checks and balances principle within the state system. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the constitutional amendments conducted between 1999 and 2002 have led to a fundamental transformation from a centralized power system to a more democratic and balanced structure. The strengthening of popular sovereignty, limitation of executive power, and the establishment of new institutions such as the Constitutional Court and Regional Representative Council serve as key indicators of this transformation. Furthermore, enhanced human rights provisions and the direct election of the President have reinforced democratic legitimacy. These changes have resulted in more horizontal and interdependent relationships among state institutions, fostering a more effective checks and balances system. However, practical challenges remain, including overlapping authorities, political interests, and suboptimal oversight functions. Therefore, strengthening constitutional commitment and legal culture is essential to achieve a democratic and just constitutional system.

Keywords: Constitutional Law, *Checks and Balances*, State Governance

PENDAHULUAN

Dinamika hukum konstitusi di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan sistem ketatanegaraan yang terus mengalami transformasi seiring dengan perubahan sosial, politik, dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tonggak paling signifikan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada kurun waktu 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut lahir sebagai respons terhadap tuntutan reformasi yang menghendaki adanya perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan yang sebelumnya dinilai kurang demokratis, cenderung otoriter, serta tidak memberikan ruang yang memadai bagi perlindungan hak asasi manusia dan partisipasi publik. Oleh karena itu, perubahan konstitusi menjadi instrumen penting dalam membangun kembali fondasi ketatanegaraan Indonesia yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.¹

Sebelum amandemen, struktur ketatanegaraan Indonesia menunjukkan karakteristik yang sangat kuat pada dominasi kekuasaan eksekutif (*executive heavy*), di mana Presiden memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam aspek legislasi dan pengangkatan pejabat negara. Di sisi lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara memegang kedaulatan rakyat secara penuh, sehingga menciptakan sistem yang bersifat hierarkis dengan lembaga negara lainnya berada dalam posisi subordinat. Kondisi ini berdampak pada lemahnya mekanisme pengawasan dan tidak optimalnya penerapan prinsip *checks and balances*, yang pada akhirnya membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks tersebut, reformasi konstitusi menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih seimbang dan menjamin adanya kontrol terhadap setiap pelaksanaan kekuasaan negara.

¹ Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 183-207.

Pasca amandemen UUD 1945, terjadi perubahan paradigma yang sangat signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip kedaulatan rakyat ditegaskan kembali dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang pelaksanaannya diatur berdasarkan konstitusi, bukan lagi melalui supremasi satu lembaga tertentu. Hal ini tercermin dalam ketentuan bahwa tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, melainkan seluruh lembaga negara memiliki kedudukan yang sejajar sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Perubahan ini menandai pergeseran dari sistem kekuasaan yang terpusat menuju sistem yang lebih terdistribusi, sehingga memungkinkan terciptanya hubungan kelembagaan yang lebih horizontal dan saling mengawasi.²

Selain itu, amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pembagian kekuasaan yang lebih tegas antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberikan penguatan kewenangan dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sementara Presiden tetap menjalankan fungsi eksekutif dengan batasan-batasan yang lebih jelas. Di sisi lain, kekuasaan kehakiman diperkuat melalui penegasan prinsip independensi peradilan serta pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kewenangan strategis dalam menjaga supremasi konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*). Kehadiran MK tidak hanya menjadi penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), tetapi juga berperan sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perubahan konstitusi juga membawa implikasi penting dalam aspek representasi politik melalui pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bertujuan untuk memperkuat peran daerah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Dengan adanya DPD, sistem perwakilan di Indonesia mengalami transformasi menuju sistem bikameral, meskipun dalam praktiknya kewenangan DPD masih terbatas dibandingkan DPR. Di samping itu, penguatan perlindungan hak asasi manusia melalui penambahan Bab khusus dalam UUD 1945 menjadi bukti nyata komitmen negara dalam menjamin hak-hak

² Pulungan, R. A. R., & Alw, L. T. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280-293.

fundamental warga negara sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis. Meskipun demikian, dinamika hukum konstitusi pasca amandemen tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi yang kompleks terhadap hubungan kelembagaan negara. Perubahan kewenangan dan kedudukan lembaga negara seringkali menimbulkan potensi konflik kewenangan yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional. Selain itu, penerapan prinsip *checks and balances* dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti adanya tarik-menarik kepentingan politik antar lembaga negara, dominasi kekuatan politik tertentu, serta belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perubahan konstitusi tidak hanya ditentukan oleh norma hukum yang tertulis, tetapi juga oleh implementasi dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat dan di kalangan penyelenggara negara.

Lebih lanjut, perkembangan hukum konstitusi di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi dan dinamika hukum internasional yang turut mendorong adanya penyesuaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi modern, seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen politik yang hidup (*living constitution*) yang harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, kajian mengenai dinamika hukum konstitusi menjadi sangat relevan untuk memahami sejauh mana perubahan yang telah dilakukan mampu menjawab tantangan ketatanegaraan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis dinamika hukum konstitusi pasca amandemen UUD 1945 serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hal hubungan kelembagaan negara dan penerapan prinsip *checks and balances*. Kajian ini menjadi penting tidak hanya dari aspek teoritis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, tetapi juga dari aspek praktis sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem ketatanegaraan yang sedang berjalan. Dengan memahami dinamika dan implikasi tersebut, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka memperkuat sistem demokrasi konstitusional di

Indonesia, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), berkeadilan, serta berlandaskan pada supremasi hukum dan konstitusi.³

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dinamika perkembangan hukum konstitusi di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dalam membentuk sistem ketatanegaraan yang demokratis?
2. Apa implikasi perubahan hukum konstitusi terhadap hubungan kelembagaan negara dan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Perkembangan Hukum Konstitusi Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Dalam Membentuk Sistem Ketatanegaraan Yang Demokratis

Dinamika perkembangan hukum konstitusi di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menunjukkan transformasi fundamental dalam pembentukan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis,

³ Hadji, K., Anjani, A. B. R., Rizky, A. M., Pangestu, D. A., Basuki, R. M., & Caniago, V. A. (2024). Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 182-188.

transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahap pada periode 1999–2002 merupakan tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena menggeser paradigma kekuasaan yang sebelumnya cenderung terpusat (*executive heavy*) menjadi lebih seimbang melalui prinsip *checks and balances* antar lembaga negara. Perubahan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga substantif, karena memperkuat prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Salah satu dinamika utama dalam perkembangan hukum konstitusi pasca amandemen adalah penguatan sistem demokrasi melalui pembatasan kekuasaan eksekutif. Sebelum amandemen, Presiden memiliki kewenangan yang sangat luas, termasuk dalam pembentukan undang-undang dan pengangkatan pejabat negara tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Namun, setelah amandemen, terjadi redistribusi kekuasaan yang lebih proporsional, di mana kekuasaan legislatif diperkuat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini tercermin dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Presiden tidak lagi menjadi pemegang dominan kekuasaan legislatif, melainkan berbagi peran dengan DPR dalam proses legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUD 1945.⁴

Selain itu, dinamika hukum konstitusi juga ditandai dengan lahirnya lembaga-lembaga negara baru sebagai manifestasi dari prinsip *checks and balances*. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Pasal 24C UUD 1945 merupakan salah satu inovasi konstitusional yang signifikan. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Kehadiran MK menjadi pilar penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa setiap produk hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional. Hal ini

⁴ Yandy, E. T., Tauvani, A. Y., Sulaeman, S., Yusuf, M., & Isa, M. (2024). The principle of checks and balances in Islamic state administration studies. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(1), 165-183.

memperkuat prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Di sisi lain, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945 juga menunjukkan upaya untuk memperkuat representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan. DPD hadir sebagai representasi kepentingan daerah di tingkat pusat, sehingga memperkuat prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur mengenai pembagian wilayah dan pemerintahan daerah. Dengan adanya DPD, sistem perwakilan di Indonesia tidak lagi bersifat unipolar, melainkan menjadi bicameral, meskipun dalam praktiknya kewenangan DPD masih terbatas dibandingkan DPR.⁵

Dinamika perkembangan hukum konstitusi juga tercermin dalam penguatan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Amandemen UUD 1945 menambahkan Bab XA yang secara khusus mengatur tentang HAM, yaitu dari Pasal 28A hingga Pasal 28J. Ketentuan ini mencakup berbagai hak fundamental, seperti hak hidup, hak berkeluarga, hak atas kebebasan berpendapat, hak memperoleh keadilan, hingga hak atas kesejahteraan. Pengaturan HAM dalam konstitusi menunjukkan komitmen negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara sebagai bagian dari sistem demokrasi yang substansial. Bahkan, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperbudak merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Selanjutnya, dinamika hukum konstitusi pasca amandemen juga terlihat dalam perubahan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6A UUD 1945, yang menggantikan mekanisme sebelumnya di mana Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perubahan ini memperkuat legitimasi demokratis Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, karena dipilih langsung oleh rakyat

⁵ Alaryahiyah, F. B., Rifki, M., Sauqi, R., Bahri, M., & Fartini, A. (2025). Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(3), 19-36.

melalui pemilihan umum. Hal ini juga sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

Di samping itu, peran dan kedudukan MPR juga mengalami perubahan signifikan. Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan sangat luas, termasuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memilih Presiden. Namun, setelah amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga lainnya. Hal ini tercermin dalam perubahan Pasal 3 UUD 1945, di mana kewenangan MPR terbatas pada mengubah dan menetapkan UUD serta melantik Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, tidak ada lagi lembaga yang memiliki kekuasaan absolut, melainkan semua lembaga negara berada dalam sistem yang saling mengawasi dan mengimbangi. Dinamika hukum konstitusi juga mencakup penguatan sistem peradilan yang independen. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain Mahkamah Konstitusi, terdapat pula Mahkamah Agung (MA) yang memiliki kewenangan sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Independensi peradilan menjadi elemen penting dalam sistem demokrasi, karena menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa intervensi dari kekuasaan lain.⁶

Lebih lanjut, dinamika perkembangan hukum konstitusi juga berkaitan dengan penguatan prinsip desentralisasi melalui otonomi daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai turunan dari Pasal 18 UUD 1945. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya berlangsung di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal, sehingga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Namun demikian, dinamika perkembangan hukum konstitusi di

⁶ Fahira, Y. (2025). Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).

Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masih adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara yang dapat menimbulkan konflik konstitusional. Selain itu, praktik politik yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi, seperti politik uang dan oligarki kekuasaan, juga menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penegakan hukum dan penguatan budaya konstitusional di kalangan masyarakat dan penyelenggara negara.

Dinamika perkembangan hukum konstitusi di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan yang signifikan dalam membentuk sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis. Melalui penguatan prinsip kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan, pembentukan lembaga baru, perlindungan HAM, serta penguatan sistem peradilan dan otonomi daerah, Indonesia telah bergerak menuju negara hukum demokratis yang modern. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan komitmen seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi.⁷

2. Implikasi Perubahan Hukum Konstitusi Terhadap Hubungan Kelembagaan Negara Dan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Implikasi perubahan hukum konstitusi pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terhadap hubungan kelembagaan negara dan penerapan prinsip *checks and balances* menunjukkan pergeseran mendasar dari sistem ketatanegaraan yang bersifat hierarkis menuju sistem yang lebih horizontal dan saling mengawasi. Sebelum amandemen, struktur ketatanegaraan Indonesia menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang dan melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Hal ini berdampak pada subordinasi lembaga negara lain, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan lembaga yudikatif, yang berada di bawah MPR. Namun, pasca amandemen, konsep tersebut diubah secara signifikan

⁷ Amalina, Z. (2024). Penegakan Supremasi Konstitusi pada Lingkup Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia: Upholding the Supremacy of the Constitution in the Scope of Indonesian Constitutional Development. *Jurnal Nomokrasi*, 2(2), 75-84.

melalui penegasan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga tidak lagi dimonopoli oleh satu lembaga. Perubahan ini menjadi landasan utama dalam membangun relasi kelembagaan yang lebih setara dan mencerminkan prinsip *checks and balances*.

Salah satu implikasi paling nyata adalah perubahan kedudukan MPR yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga lainnya. Hal ini tercermin dalam perubahan Pasal 3 UUD 1945 yang membatasi kewenangan MPR hanya pada mengubah dan menetapkan UUD serta melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, tidak ada lagi lembaga yang memiliki supremasi absolut, melainkan seluruh lembaga negara saling berinteraksi dalam kerangka konstitusi. Kondisi ini memperkuat prinsip pembagian kekuasaan (*separation of powers*) yang sebelumnya kurang optimal diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Implikasi berikutnya terlihat dalam hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Pasca amandemen, DPR memperoleh penguatan kewenangan sebagai lembaga legislatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Presiden tetap memiliki peran dalam proses legislasi, namun tidak lagi dominan, karena setiap rancangan undang-undang harus dibahas bersama DPR dan memerlukan persetujuan bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7C UUD 1945, sehingga memperkuat posisi DPR sebagai lembaga yang independen dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan eksekutif.⁸

Dalam kerangka *checks and balances*, DPR juga diberikan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang diimplementasikan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Melalui mekanisme ini, DPR dapat mengontrol kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan eksekutif tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi.

⁸ Siregar, M., & Mustafid, M. (2025). Sinergi Fiqh Siyasah Dan Konsep Checks And Balances Dalam Hukum Tata Negara Untuk Pemberantasan Korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5664-5674.

Di sisi lain, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan juga memiliki kewenangan tertentu yang menjadi penyeimbang, seperti hak untuk mengajukan rancangan undang-undang (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945) serta kewenangan dalam bidang pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Implikasi perubahan hukum konstitusi juga sangat terlihat dalam hubungan antara lembaga yudikatif dengan lembaga lainnya. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, yang berarti bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam konteks ini, keberadaan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), sehingga berfungsi sebagai pengawas terhadap produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden. Dengan demikian, jika terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, MK dapat membatalkannya, sehingga menjaga supremasi konstitusi.⁹

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antar lembaga negara, karena memberikan mekanisme penyelesaian konflik secara konstitusional. Di samping itu, MK juga berperan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui mekanisme *impeachment*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Dalam hal ini, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR, namun harus terlebih dahulu mendapatkan putusan dari MK mengenai apakah Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak. Mekanisme ini menunjukkan adanya sistem pengawasan berlapis yang mencerminkan prinsip *checks and balances*. Perubahan hukum konstitusi juga berdampak pada hubungan antara DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD dibentuk sebagai representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan,

⁹ Maskur, M., Suherman, S., Mustamin, M., Nasarudin, N., Ramdin, R., & Erham, E. (2025). Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 66-74.

sebagaimana diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945. DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Meskipun kewenangan DPD masih terbatas dibandingkan DPR, keberadaannya tetap menjadi bagian dari mekanisme *checks and balances*, khususnya dalam memastikan bahwa kepentingan daerah tidak diabaikan dalam proses legislasi nasional.

Implikasi lainnya adalah penguatan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks ini, setiap lembaga negara harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat diuji secara konstitusional. Dengan adanya mekanisme pengujian undang-undang dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah, maka tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip *checks and balances* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah potensi tarik-menarik kepentingan politik antar lembaga negara yang dapat mengganggu stabilitas hubungan kelembagaan. Selain itu, masih terdapat kecenderungan dominasi kekuasaan oleh cabang tertentu, khususnya dalam konteks politik praktis, yang dapat melemahkan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh lembaga negara untuk menjalankan perannya sesuai dengan konstitusi serta memperkuat budaya hukum dan demokrasi.

Perubahan hukum konstitusi pasca amandemen UUD 1945 telah membawa implikasi yang signifikan terhadap hubungan kelembagaan negara dan penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya pembagian kekuasaan yang lebih jelas, penguatan lembaga legislatif, independensi lembaga yudikatif, serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif, sistem ketatanegaraan Indonesia telah bergerak menuju sistem yang lebih demokratis dan konstitusional. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, perubahan ini tetap menjadi fondasi penting dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlandaskan pada prinsip supremasi konstitusi.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinamika perkembangan hukum konstitusi di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan yang fundamental dalam membentuk sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, dengan menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan, serta penguatan lembaga negara melalui mekanisme *checks and balances*. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada struktur kelembagaan negara yang lebih setara, tetapi juga memperkuat supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta independensi kekuasaan kehakiman. Implikasi dari perubahan tersebut tercermin dalam hubungan antar lembaga negara yang lebih horizontal dan saling mengawasi, sehingga tidak ada lagi dominasi kekuasaan oleh satu lembaga tertentu. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti tarik-menarik kepentingan politik dan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan antar lembaga negara.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan komitmen seluruh penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip konstitusi dan *checks and balances*, serta peningkatan kualitas budaya hukum dan kesadaran konstitusional di masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas hubungan kelembagaan negara, termasuk penguatan peran lembaga seperti DPD agar lebih optimal dalam sistem ketatanegaraan. Reformasi hukum yang berkelanjutan juga menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem demokrasi konstitusional di Indonesia dapat berjalan secara konsisten, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan negara hukum.

¹⁰ Sabrina, S., & Khalid, K. (2023). Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 815-824.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 183-207.
- Pulungan, R. A. R., & Alw, L. T. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280-293.
- Hadji, K., Anjani, A. B. R., Rizky, A. M., Pangestu, D. A., Basuki, R. M., & Caniago, V. A. (2024). Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 182-188.
- Yandy, E. T., Tauvani, A. Y., Sulaeman, S., Yusuf, M., & Isa, M. (2024). The principle of checks and balances in Islamic state administration studies. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(1), 165-183.
- Alaryahiyah, F. B., Rifki, M., Sauqi, R., Bahri, M., & Fartini, A. (2025). Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(3), 19-36.
- Fahira, Y. (2025). Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Amalina, Z. (2024). Penegakan Supremasi Konstitusi pada Lingkup Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia: Upholding the Supremacy of the Constitution in the Scope of Indonesian Constitutional Development. *Jurnal Nomokrasi*, 2(2), 75-84.
- Siregar, M., & Mustafid, M. (2025). Sinergi Fiqh Siyasah Dan Konsep Checks And Balances Dalam Hukum Tata Negara Untuk Pemberantasan Korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5664-5674.
- Maskur, M., Suherman, S., Mustamin, M., Nasarudin, N., Ramdin, R., & Erham, E. (2025). Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 66-74.
- Sabrina, S., & Khalid, K. (2023). Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 815-824.